

PEDAGOGICAL SCIENCES

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ В МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Кишкан І.Г.

*кандидат медичних наук,
доцент кафедри фармакології,
закладу вищої освіти*

*Буковинського державного медичного університету,
Україна, Чернівці*

METHODOLOGICAL APPROACHES TO TEACHING FUNDAMENTALS OF BIOETHICS AND BIOSAFETY IN THE MEDICAL UNIVERSITY

Kyshkan I.

*Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor, Department of Pharmacology,
institution of higher education
Bukovinian State Medical University,
Ukraine, Chernivtsi*

Анотація

У статті висвітлено методичні підходи до викладання основ біоетики й біобезпеки у Буковинському державному медичному університеті та показано роль цієї дисципліни для формування у майбутніх лікарів і провізорів біоетичного світогляду, їх морального ставлення до людини, її життя та здоров'я. Відображено специфіку викладання основ біоетики й біобезпеки студентам медичних, стоматологічного та фармацевтичного факультетів.

Abstract

The article describes methodical approaches to teaching the basics of bioethics and biosafety at the Bukovyna State Medical University and shows the role of this discipline in forming a bioethical worldview in future doctors and pharmacists, their moral attitude towards man, his life and health. The specifics of teaching the basics of bioethics and biosafety to students of medical, dental and pharmaceutical faculties are reflected.

Ключові слова: основи біоетики й біобезпеки, майбутні лікарі і провізори, методичні підходи.

Keywords: basics of bioethics and biosafety, future doctors and pharmacists, methodological approaches.

Вирішальним завданням вищої медичної освіти в Україні на сучасному етапі її інтеграції з європейським освітнім простором є забезпечення якості підготовки майбутніх медичних та фармацевтичних фахівців відповідно до міжнародних вимог і стандартів. За кредитно-модульної організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах забезпечується індивідуальний підхід у навчанні студентів, зростає їх мотивація, пізнавальна активність, професійний інтерес до обраного фаху, забезпечуються умови для засвоєння базисних теоретичних знань, формування умінь, практичних навичок, фахових компетентностей, здатності до самоосвіти та самовдосконалення [3].

Бурхливий розвиток сучасних наукових розробок у медицині й фармації, активне впровадження новітніх біотехнологій (використання ембріональних тканин, нові способи лікування захворювань за допомогою стовбурових клітин, екстракорпоральне запліднення, створення штучних органів, тощо), досягнень генної інженерії (генно-інженерні лікарські препарати, генна терапія), нанофармакології, створення сучасних

вакцин та нових лікарських засобів, особливо з високою біологічною активністю, суттєво впливають на якість і тривалість життя людини, її здоров'я, планування сім'ї, народжуваність, профілактику й лікування захворювань.

В умовах стрімкого зростання досягнень науково-технічного прогресу в медицині загострюються морально-людські цінності та медико-етичні аспекти функціонування медичної і фармацевтичної галузі. Особливого значення набувають принципи гуманного ставлення до людини, безпеки пацієнтів при використанні сучасних медико-біологічних впроваджень та безпечного застосування ліків. Поряд із цим поширюються шкідливі звички (алкоголізм, тютюнопаління, токсикоманії) та соціально-небезпечні хвороби (ВІЛ-інфекція, СНІД, туберкульоз, наркозалежність, тощо). Актуальними постають питання СНІД-фобії, «стигматизації» й дискримінації людей, пропаганди здорового способу життя та культури здоров'я, що потребує від майбутніх медичних і фармацевтичних фахівців чіткого біоетичного світогляду, дотримання медико-етичних принципів і моральних норм поведінки у своїй подальшій професійній діяльності [2].

Із метою ефективного вирішення різноманітних клінічних та медико-біологічних ситуацій із позицій гуманності й милосердя майбутнім лікарям і провізорам крім міцних знань із професійно-орієнтованих дисциплін необхідне ґрунтовне засвоєння норм і принципів біомедичної етики, які сприяють формуванню в них поваги до життя пацієнта, захисту його прав та гідності, відповідальності за збереження здоров'я людини [4].

Питання біоетичних аспектів професійної діяльності медичних і фармацевтичних фахівців, їх морального ставлення до людини, її життя та здоров'я висвітлює навчальна дисципліна «Основи біоетики й біобезпеки», яка з 2015 року разом із «Безпекою життєдіяльності» для студентів спеціальностей «Медицина», «Стоматологія» та «Фармація» освітнього ступеня «магістр» викладається на I курсі. Це дозволяє майбутнім лікарям і провізорам уже з першого року навчання засвоїти основні морально-етичні принципи і дотримуватись їх при роботі з пацієнтами під час занять на клінічних кафедрах, при проходженні навчально-виробничих практик та в подальшій практичній діяльності.

У Буковинському державному медичному університеті (БДМУ) викладання основ біоетики й біобезпеки здійснюється на кафедрі фармакології за кредитно-модульною системою. Загальна кількість годин для дисципліни «Безпека життєдіяльності. Основи біоетики й біобезпеки» становить 90, нормативний обсяг дисципліни складає 3 кредити. Згідно робочої навчальної програми для вивчення основ біоетики та біобезпеки виділено 10 годин лекційних, 10 годин – для проведення семінарських занять і 25 годин – для самостійної роботи студентів (СРС). Аналогічна кількість годин передбачена і для безпеки життєдіяльності, яка викладається на кафедрі гігієни та екології.

Враховуючи незначну кількість академічних годин, відведених для висвітлення лекційного матеріалу з основ біоетики й біобезпеки (всього 5 лекцій), кожен лектор представляє матеріал теми у вигляді проблемних питань, пошук відповідей на які спонукає студентів до активного сприйняття навчального матеріалу та розвитку творчого мислення. Обговоренню під час лекцій підлягають питання стосовно ролі біоетики в національній системі охорони здоров'я України, біобезпеки клінічних випробувань ліків, біоетичних аспектів наукових досліджень, цінності життя і здоров'я людини, трансплантології та сучасних генно-інженерних технологій. Також приділяється увага проблемі евтаназії й суїциду в контексті біоетики, біотероризму з позиції загрози національній біобезпеці. Зі студентами спеціальності «Фармація» додатково розглядаються медико-етичні аспекти взаємодії медицини з фармацією та проблеми реклами.

Значне скорочення кількості годин для проведення семінарських занять з основ біоетики та біобезпеки до 10 годин, тобто 5 занять зі студентами двох академічних груп (загальна чисельність 24-26 студентів) ускладнює оцінювання рівня

знань, умінь та практичних навичок із дисципліни, потребує інтенсифікації занять та ефективного використання значної кількості часу (25 годин), відведеного для СРС. Це потребує від викладачів розробки методичних матеріалів для студентів із чіткою конкретизацією завдань для СРС, підготовки засобів контролю (тестові завдання, ситуаційні задачі) різних рівнів складності та чітких критеріїв оцінювання. Контрольні питання та індивідуальні завдання до кожної теми висвітлені у методичних вказівках для студентів, розміщених в електронному навчальному курсі з дисципліни на сервері дистанційної підготовки MOODLE БДМУ [1].

Під час семінарських занять студенти вивчають нормативні документи, що регулюють морально-етичну та професійну діяльність медичного і фармацевтичного персоналу, регламентують проведення доклінічних досліджень та клінічних випробувань лікарських препаратів, етичні аспекти використання тварин у наукових дослідженнях. Значна увага акцентується на питаннях безпечного застосування ліків та системи фармакологічного нагляду в Україні. У вигляді ділової гри відтворюються принципи етичного спілкування лікаря/провізора з пацієнтом та його родичами, розглядаються основні принципи біоетики: правдивості, справедливості, конфіденційності, поінформованої згоди пацієнта. Також студенти опановують практичні навички щодо заповнення облікової документації «Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування, операції та знеболення».

Особливе значення приділяється питанням цінності життя і здоров'я людини, гідності й недоторканності людського життя з моменту його запліднення до природної смерті, біоетичним аспектам вмирання, реанімації, смерті, медико-етичній проблемі евтаназії, самогубства та вбивства. Жваву дискусію серед студентів викликають медико-соціальні аспекти штучного абортів, контрацепції, природних методів планування сім'ї, ксенотрансплантації та соціальної вартості пересадки органів, генної інженерії, генної терапії. Акцентується увага на питаннях здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок та попередження розповсюдження інфекційних захворювань. Із майбутніми провізорами детально обговорюються морально-етичні аспекти створення, клінічних випробувань, реєстрації, виробництва, промоції, використання лікарських препаратів, фармацевтичної опіки пацієнтів, запровадження формулярної системи та здійснення післяреєстраційного фармаконагляду.

Ефективною формою під час семінарських занять з біоетики є проведення дискусії із залученням усіх студентів до обговорення біоетичних аспектів професійної діяльності лікаря і провізора. Студентам пропонуються творчі завдання IV-го рівня складності для індивідуальної наукової роботи щодо пошуку інформації стосовно сучасних принципів біоетики, важливості їх дотримання в повсякденній роботі медичних і фармацевтичних

фахівців, медико-етичної й правової оцінки лікарської помилки та ятрогенії в клінічній практиці з подальшою підготовкою реферату чи мультимедійної презентації та коротким виступом на занятті з обґрунтуванням своєї точки зору. Кожна тема наукової доповіді обговорюється у вигляді дискусії, під час якої студенти висловлюють своє ставлення до того чи іншого питання. Така форма роботи поєднує СРС з аудиторною, забезпечує оволодіння навичками проведення професійного діалогу й уміннями формулювання власних висновків щодо конкретної біоетичної проблеми та дозволяє викладачу оцінити вміння студентів до систематизації й узагальнення навчального матеріалу.

Поточний контроль здійснюється на кожному семінарському занятті і передбачає оцінювання письмових відповідей студентів згідно індивідуальних білетів, які містять по 12 тестових завдань та ситуаційну задачу. При правильному вирішенні усіх тестів студент отримує 12 балів, тобто, мінімальний позитивний бал за семінарське заняття, який відповідає традиційній оцінці «задовільно». Визначення і обґрунтування морально-етичних дій лікаря (провізора) в конкретній клінічній ситуації, яка пропонується у ситуаційній задачі в білеті, додатково оцінюється в 4 бали і дозволяє студенту отримати в сумі 16 балів за індивідуальну письмову роботу, тобто оцінку «добре». Активна участь у дискусії та обговоренні основних біоетичних питань кожної теми, підготовка реферату чи мультимедійної презентації з подальшим їх захистом та інтерпретацією певних біоетичних проблем додає студенту ще 4 бали і дозволяє отримати оцінку «відмінно», яка конвертується в 20 балів (максимальний бал за семінарське заняття).

Підсумковий контроль здійснюється по завершенню вивчення дисципліни на останньому контрольному занятті з модуля у формі заліку. Студенти, які виконали навчальну програму і мають усі позитивні оцінки за кожне семінарське заняття, от-

римують «зараховано» і їхній сумарний бал із дисципліни дорівнює сумі балів за всі семінарські заняття з безпеки життєдіяльності та основ біоетики й біобезпеки (мінімально – 120 і максимально – 200 балів).

У разі необхідності, зокрема, під час карантину в зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19, а також повномасштабної війни росії проти України, яка розпочата 24 лютого 2022 року і триває дотепер, у БДМУ практикується запровадження дистанційної форми онлайн-занять. При цьому семінарські заняття з біоетики проводяться у вигляді відеоконференцій в системі Google Hangouts Meet.

Висновок. Поєднання традиційних та сучасних інноваційних методичних підходів до викладання основ біоетики й біобезпеки забезпечує ефективне засвоєння студентами навчальної дисципліни, покращує якість знань та фахових компетентностей майбутніх лікарів і провізорів, сприяє формуванню в них відповідальності за результати своєї професійної діяльності з урахуванням норм та принципів біомедичної етики.

Список літератури

1. Бойчук Т.М., Геруш І.В., Ходоровський В.М. Досвід впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі Буковинського державного медичного університету // Медична освіта. – 2012. – № 2. – С. 64-67.
2. Кишкан І.Г., Заморський І.І. Основи біоетики й біобезпеки в системі вищої медичної та фармацевтичної освіти // Медична освіта. – 2015. – №4. – С. 34-36.
3. Підготовка висококваліфікованого спеціаліста – основа впровадження кредитно-модульної системи навчання / Л. Ф. Каськова, О. О. Карпенко, О. Е. Абрамова [та ін.] // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 82–85.
4. Терешкевич Г. Т. Основи біоетики та біобезпеки: підручник. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – 400 с.